

A ARQUITETURA MODERNA DE SAÚDE EM SALVADOR: O CASO DO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ

OLIVEIRA, PALOMA RAMOS

Casa de Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz (COC/FIOCRUZ).

arq.paloma@hotmail.com

RESUMO.

Este trabalho é resultado parcial da pesquisa intitulada "Uma análise histórica do desenvolvimento da arquitetura moderna de saúde em Salvador: O caso do Hospital Aristides Maltez". O estudo analisa e aprofunda o conhecimento histórico e arquitetônico sobre as edificações modernas de tratamento oncológico em Salvador-BA. O objetivo é investigar o desenvolvimento desses espaços arquitetônicos singulares, de grande valor cultural, e particularmente, o Hospital Aristides Maltez (HAM) desde os anos 1940 até o presente. A construção do Instituto de Cancerologia da Bahia na década de 1940 foi um marco importante para a consolidação da rede pública de atendimento ao câncer no estado.

Além de sua relevância institucional e assistencial, o hospital constitui um exemplo significativo da arquitetura moderna de saúde implantada na Bahia entre as décadas de 1930 e 1950.

O estudo se insere nas discussões sobre a preservação do patrimônio cultural da saúde e nos esforços em se valorizar essas tipologias arquitetônicas integrando história, cultura e saúde pública.

De acordo com Costa e Sanglard (2008), o desaparecimento de marcos arquitetônicos compromete a identidade dos usuários e trabalhadores da saúde, bem como da sociedade em geral.

Busca-se salientar a importância do estudo, registro e documentação das instituições de assistência à saúde para

compreender a história da saúde no Brasil e em particular da Bahia, para assim, podermos subsidiar a adoção de medidas de preservação patrimonial, e propor estratégias eficientes de intervenção nesses estabelecimentos.

Palavras-chave: ARQUITETURA MODERNA; PATRIMÔNIO CULTURAL DA SAÚDE; ARQUITETURA HOSPITALAR

1. HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ

O hospital Aristides Maltez (HAM) é uma instituição filantrópica, especializada no tratamento do câncer em Salvador. A instituição configura-se como a principal unidade de atendimento oncológico da Bahia, atendendo exclusivamente pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Seu desenvolvimento remonta à década de 1940, com a construção da sede do Instituto de Cancerologia da Bahia (ICB), marco fundamental para a consolidação da rede pública de atendimento oncológico no estado.

Sob a perspectiva arquitetônica, o edifício representa exemplo expressivo das construções hospitalares e de assistência à saúde realizadas na Bahia entre as décadas de 1930 e 1960. Tais obras contribuíram tanto para a infraestrutura hospitalar de Salvador e de outras cidades baianas, como para o processo de consolidação da Arquitetura Moderna no estado, servindo inclusive como referência para edificações de diferentes programas.¹

A análise do desenvolvimento da sua arquitetura parte da compreensão que o estudo histórico dos edifícios hospitalares constitui uma ferramenta fundamental de aprimoramento das futuras estruturas de saúde, na medida em que possibilita compreender a sua dinâmica de construção.

Dessa maneira, ao estabelecer relações entre o desenvolvimento histórico dessa edificação hospitalar com as estratégias de adequação, conservação e manutenção aplicadas, compreende-se como essa arquitetura se comporta em resposta às mudanças e desafios sociais, econômicos, ambientais, ao longo dos anos. Isto é, procura-se aprofundar o conhecimento, compreendendo-se que a tipologia arquitetônica hospitalar se encontra em permanente transformação, em virtude das contínuas atualizações nas técnicas médicas, construtivas e mudanças sociais². É importante salientar que a arquitetura moderna, iniciada no final do século XIX, trouxe importantes contribuições na concepção desses edifícios.

A introdução de estruturas metálicas, circulação vertical e condicionamento de ar, juntamente com a necessidade de otimizar espaços urbanos e reduzir custos, levou ao desenvolvimento de grandes hospitais modernos. Focada nos aspectos funcionais e formais da arquitetura moderna, esse período conformou uma série de projetos hospitalares usando o novo estilo para expressar uma nova concepção de medicina.³

Diante desse aspecto, embora a preservação das arquiteturas de saúde seja um tema complexo, torna-se necessário uma análise crítica que permita assegurar a permanência de suas características no espaço urbano e, ao mesmo tempo, registrar a memória da saúde. Tal perspectiva possibilita compreender não apenas aspectos relacionados à prática médico-hospitalar, mas também dimensões sociais mais amplas, incluindo a relação entre doença e cura, bem como os paradigmas ideológicos que marcaram cada época.

A preservação dos hospitais é de extrema importância para a formação de um Patrimônio Cultural da Saúde e o seu estudo deve ser incentivado para que seja guardado o registro da história das instituições de assistência médico-hospitalar.⁴

Assim, a edificação hospitalar que já concilia as normativas sanitárias, às demandas de um programa de necessidades complexo, extenso e dinâmico, com o reconhecimento do edifício como patrimônio histórico, passa a ter o papel também de assegurar que os princípios dessa arquitetura moderna sejam preservados como identidade cultural.

É imprescindível promover os meios para a expressão cultural, o registro, a preservação, a difusão e atualização permanente dessa experiência histórica comum. Ela deve ser valorizada como componente fundamental nos processos de formação dos trabalhadores da saúde, da humanização dos serviços, da gestão coletiva e do controle social.⁵

Assim, tendo em vista o caráter adicional conferido pelo reconhecimento que estabelece critérios específicos de preservação, a questão central desta análise, delimitada pelo objeto de estudo empírico, é discutir como manter essas construções em seus usos originais, atendendo à dinamicidade inerente a esse tipo de construção e compreendendo essa ação também como uma prática de sustentabilidade.

1.1. Justificativa e objetivos

A premissa deste estudo relaciona-se às estratégias de intervenção arquitetônica articulada à preservação dos valores culturais da instituição, consolidadas desde a sua construção, diante do aumento do número de casos de câncer e das inovações tecnológicas na medicina para tratamento da doença na atualidade.

O envelhecimento da população nacional já é uma realidade em nossa sociedade, segundo as estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No Brasil, de acordo com o IBGE em 2023 “[...] o índice de envelhecimento, em 2022, indica que há 80 pessoas idosas para cada 100 crianças de 0 a 14 anos. Em 2010, o índice de envelhecimento era menor, correspondendo a 44,8 pessoas”⁶.

A mudança de estrutura etária do país não deveria ser um problema, entretanto, há que se considerar que junto com essa nova realidade demográfica estará atrelado o aumento do número de casos de câncer. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer:

No Brasil, a distribuição dos diferentes tipos de câncer sugere uma transição epidemiológica em andamento. Com o recente envelhecimento da população, que projeta o crescimento exponencial de idosos, é possível identificar um aumento expressivo na prevalência do câncer, o que demanda dos gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) imenso esforço para a oferta de atenção adequada aos doentes.⁷

Nesse contexto, o câncer atualmente é considerado um dos principais problemas de saúde pública, figurando uma das grandes causas de morte. A transição demográfica e epidemiológica, a mudança de comportamentos e do ambiente favorecem a incidência e mortalidade pela doença. Ao considerar que o hospital é também um equipamento social, tais mudanças etárias em paralelo com o aumento do número de casos de câncer

implicam em maior busca por tratamento. Dessa maneira, avaliando a complexidade do equipamento que requer acurado planejamento é necessária análises e estudos históricos sobre desenvolvimento arquitetônico para oncologia como forma de compreensão desse complexo.

É importante compreender a relação saúde, doente e cura, estudar as abordagens projetuais, para que a partir daí sejam promovidas reflexões críticas sobre planejamento dessas edificações que visam atender à crescente demanda da população e salientar que as intervenções devem levar em consideração a funcionalidade do uso diário e, também, o caráter histórico dos equipamentos que são um marco na história da saúde.

Diante da importância e reconhecimento do Hospital Aristides Maltez, o objetivo principal é analisá-lo a partir da sua trajetória histórica, das intervenções físico-espaciais realizadas, decorrentes das necessidades de atualização funcional, e do seu valor cultural.

1.2. Metodologia

A abordagem teórica-bibliográfica deste estudo organiza-se a partir dos seguintes eixos: 1) a arquitetura moderna de saúde em Salvador; 2) o desenvolvimento do Hospital Aristides Maltez; 3) o planejamento arquitetônico para hospitais reconhecidos como patrimônio cultural da saúde.

No levantamento bibliográfico realizado, destaco as contribuições de Andrade Junior (2011), em *Arquitetura moderna e as instituições de saúde na Bahia nas décadas de 1930 a 1950*, que apresenta um importante panorama do desenvolvimento da arquitetura moderna no estado, além de expor exemplares da arquitetura hospitalar modernista em Salvador, entre eles o Hospital Aristides Maltez.

Por outro viés, Costeira (2014), no capítulo *Reflexões sobre a edificação hospitalar: um olhar sobre a moderna arquitetura de saúde no Brasil*, constitui outra referência fundamental ao contextualizar o surgimento dos hospitais modernos no país, relacionando-o com os avanços, à racionalidade funcional e às novas técnicas construtivas.

Complementando esse quadro, os estudos de Renato Gama-Rosa Costa e Gisele Sanglard são o aporte teórico necessário para a compreensão sobre a arquitetura hospitalar moderna no Brasil, o patrimônio cultural da saúde e os desafios contemporâneos.

No âmbito de produção com foco local, Bierrenbach (2017) em *Os traços das arquiteturas modernas de saúde em Salvador* contribui com uma análise sobre esse patrimônio na capital baiana, destacando as instituições de saúde como documentos que transmitem informações históricas relevantes e Souza (2023) que fez um levantamento da produção da Arquitetura Moderna da Saúde em Salvador em sua dissertação *Atualização funcional e valores culturais do Hospital-Sanatório Santa Terezinha: Desafios e conflitos da arquitetura Moderna Antituberculose*.

De modo mais focado no objeto de estudo, Sampaio (2006) com o livro *70 anos de Lutas e Conquistas da Liga Bahiana Contra o Câncer*, resgata a trajetória da instituição, desde sua fundação, fornecendo subsídios para compreender o desenvolvimento arquitetônico do hospital em diálogo com o contexto histórico, social e econômico ao longo das décadas.

No campo da compreensão projetual, Carvalho (2014), em *Introdução à Arquitetura Hospitalar*, contribui para elucidar a complexidade e a dinamicidade dessas edificações, assim como Karman e Fiorentini (2006) em *Conceitos de arquitetura manufatura e de arquitetura voltária*, que através da criação desses conceitos, abordam questões operacionais do projeto hospitalar.

De forma associada, estão sendo realizadas as análises documentais através do acervo do hospital, com registros fotográficos, recortes de jornais, relatórios anuais que trazem informações importantes sobre a história. Assim como, o projeto arquitetônico desde a concepção original até a atualidade. As visitas técnicas à unidade permitem observar aspectos relevantes que evidenciam a evolução dessa arquitetura de natureza complexa.

2. HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ: UM LEVANTAMENTO HISTÓRICO DE SUA CONSTRUÇÃO E INTERVENÇÕES

O desenvolvimento do Hospital Aristides Maltez teve início na década de 1940, com a construção da sede do Instituto de Cancerologia da Bahia (ICB). A instituição está vinculada à ação da Liga Baiana Contra o Câncer (LBCC), que, com o apoio do interventor Landolfo Alves de Almeida, obteve recursos necessários para a aquisição da Chácara Boa Sorte, onde seria instalado o Instituto.

Figura 1. Entrada da Chácara Boa Sorte, ano 1940. Fonte: Acervo da Liga Bahiana Contra o Câncer (2025).

Fundada em 1936, a Liga representou um marco importante para o avanço da educação profissional e da conscientização pública sobre o câncer, com a missão combater a doença e viabilizar a criação do ICB, voltado ao atendimento da população carente. Em 1941, teve início a construção da sede própria, sob responsabilidade do engenheiro Belmiro Silva, selecionado por meio de concorrência pública. O projeto previa um edifício de três pavimentos destinado à sede administrativa da Liga, às enfermarias e à pesquisa científica.⁷

De acordo com a Liga, em 1951, foi concluída a primeira etapa da obra, composta por um pavilhão térreo com 25 leitos, ambulatórios, serviços de radioterapia e radiodiagnóstico, laboratório de anatomia patológica, análises clínicas e centro cirúrgico.

Essa conquista tornou-se viável aconteceu após a LBCC ser declarada de utilidade pública pelo decreto de 17 out. 1940 e integrar a Campanha Nacional Contra o Câncer (decreto federal 24 de maio 1944), o que lhe permitiu receber subvenções anuais da União como do Governo da Bahia.

Figura 2. Construção do Hospital Aristides Maltez. Fonte: Memorial Hospital Aristides Maltez (2025).

Em 2 de janeiro de 1952, foi inaugurado o primeiro pavilhão do Hospital Aristides Maltez (HAM), nomeado em homenagem ao idealizador, professor e médico, ginecologista fundador da LBCC, falecido em 1943. Na ocasião, apenas o pavilhão da ala esquerda foi concluído, o que marcou o início do funcionamento do hospital.⁸

No período em que começara as pesquisas sobre o câncer, “[...]o ministério da educação e saúde estavam voltados aos serviços nacionais relacionados ao tratamento de epidemias que assolavam na época, como era o caso da febre amarela e malária [...]”.⁹ Com a criação do HAM e os avanços dos estudos sobre o câncer, o Departamento Nacional de Saúde Pública passou a direcionar maior atenção à oncologia no estado. Nesse contexto, Aristides Maltez, com apoio de setores da sociedade e autoridades públicas, desenvolveu esforços para expandir o tratamento e a pesquisa sobre a doença.

O histórico da instituição após a inauguração foi marcado por sucessivas reformas e ampliações, viabilizadas por doação de empresas, pessoas físicas, apoio político e ações sociais, como campanhas solidárias. Esse processo evidencia a natureza dinâmica

da edificação, permanentemente adaptada às demandas assistenciais e às condições de viabilidade financeira.

Em 1953, o hospital dispunha de dois pavimentos: no térreo funcionavam o serviço de radioterapia e o gabinete de anatomia patológica; no segundo andar, havia uma sala de cirurgia, enfermaria com 16 leitos gratuitos e nove leitos em regime de pensionato.¹¹

O terceiro pavimento já estava erguido, mas não havia entrado em funcionamento, porque o hospital não tinha meios para finalizar a construção e adquirir equipamentos e novos leitos a serem instalados.¹¹

No ano seguinte, foi erguido o quarto pavimento, ampliando a capacidade para 50 leitos, além da instalação de um elevador, fundamental para o transporte de pacientes, cuja aquisição até então fora inviabilizada pela falta de recursos. Nesse mesmo período, registram-se a compra de 370 mg de rádio e a conclusão do Centro Cirúrgico Antônio Maltez, equipado com ar-condicionado e oxigênio canalizado nas salas de operação.¹¹ Esses investimentos não apenas ampliaram a capacidade assistencial, mas também revelam a incorporação de padrões sanitários, voltados à assepsia e à segurança dos procedimentos cirúrgicos, em consonância com as demandas médicas e arquitetônicas da época.

Figura 3. Primeiro pavilhão do HAM. Fonte: Memorial Hospital Aristides Maltez (2025).

Em 1955, foi inaugurada uma capela provisória, para conforto espiritual dos pacientes e suas famílias.¹² No ano seguinte, inaugurou-se uma nova ala e a instituição demonstrava crescimento no âmbito dos estudos e atendimento à população no estado.¹³

Do ponto de vista arquitetônico, a edificação apresenta delgados pilotis de seção circular sustentando as longas varandas, além de dois volumes cilíndricos que, ladeando o acesso principal, o emolduram e marcam a fachada principal. Embora a produção arquitetônica moderna predominasse no período, ela conviveu por toda a década de 1930 e 1940 com outras linguagens, como o art déco e o neocolonial, o que muitas vezes resultou em edificações híbridas que associavam características da arquitetura moderna com elementos decorativos de outras linguagens.¹⁴

Figura 4. Hospital Aristides Maltez. Fonte: Acervo da Liga Bahiana Contra o Câncer (2025).

Em 1975, o hospital teve o seu anexo ampliado, passando a se chamar Pavilhão Landulpho Alves de Almeida, em reconhecimento ao apoio prestado à LBCC na aquisição da Chácara Boa Sorte. A instituição passou a contar com 150 leitos e novas instalações anatomia patológica, análises clínicas, citologia, Escola de Ciotécnicos, Centro de Estudos, Comissão de Ensino, Biblioteca Mário Kroeff, auditório de 119 lugares e o memorial do Professor Aristides Maltez.

Figura 5. Pavilhão Landulpho Alves. Fonte: Acervo da Liga Bahiana Contra o Câncer (2025).

Em 1985 a Liga aponta que a planta original do hospital foi finalmente concluída, com a incorporação de um novo Pavilhão, que recebeu o nome de Francisco de Magalhães Neto, pai do governador e um dos companheiros do Prof. Aristides Maltez na fundação da instituição.¹⁵ O acervo da Liga registra ainda um esquema de ampliação que demonstra essa pretensão de construir mais 5.637m², referindo-se ao retângulo preenchido, com 164 leitos e 14 apartamentos.

Figura 6. Hospital Aristides Maltez Esquema de ampliação. Fonte: Acervo da Liga Bahiana Contra o Câncer (2025).

No séc. XXI, a instituição recebeu um novo impulso por meio do Programa *ReforSus*, do Ministério da Saúde, voltado à readequação física da rede ambulatorial e hospitalar, à melhoria da infraestrutura e à aquisição de equipamentos, além do incentivo à ação de doadores

Esse apoio possibilitou a criação do Pavilhão da Oncopediatria, a ampliação do centro cirúrgico, a implantação de UTI, a modernização e a ampliação do Centro de Material Esterilizado, dos ambulatórios, das áreas de oncologia clínica, radioterapia e Pavilhão de Imagem. Novas especialidades também foram incorporadas como, psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, cuidados paliativos, serviço de assistência domiciliar.¹⁶

Na figura abaixo, a Planta de Situação do hospital com data de 2008, é possível identificar os pavilhões e perceber como foram sendo construídos ao longo do terreno, de forma horizontal, através das numerações sobrepostas que identificam a ordem de construção dos volumes identificados, de acordo com o levantamento realizado.

Figura 7. Planta de Situação do HAM, ano 2008. Fonte: Acervo da Liga Bahiana Contra o Câncer (2025).

Mais recentemente, em 2019, foi construída e incorporada uma nova torre anexa ao Pavilhão Central, com mais de 12 leitos para internação, uma Unidade de Terapia Intensiva com 10 leitos exclusivos a pacientes cirúrgicos e o serviço de hemoterapia.¹⁷

Figura 8. Fachada do HAM, ano 2022. Fonte: Liga Bahiana Contra o Câncer, 2022.

Atualmente, a instituição dispõe de 255 leitos e 200 médicos especialistas, além de equipe multidisciplinar que atende, em média, mais de 3.500 pessoas, por dia, de todas as faixas etárias (HAM, 2025). É reconhecido como de utilidade pública pelo Governo Federal, pelo Estado da Bahia e pela Prefeitura de Salvador, em razão dos serviços prestados à comunidade. Ademais, segundo o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, desde 31 de janeiro de 2008 a fachada principal encontra-se sob proteção legal de tombamento provisório em âmbito estadual, configurando-se como “[...] o único edifício de saúde ligado à produção moderna salvaguardado em Salvador”¹⁸.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ampliação do campo patrimonial no Brasil vem sendo intensificado desde a década de 1970, especialmente a partir da Constituição de 1988, que introduziu uma nova perspectiva para o reconhecimento de bens culturais. Nesse contexto contemporâneo, onde a noção de referência cultural se amplia, as edificações hospitalares ganham relevância também para a compreensão da história das ciências.

O estudo dessas edificações permite identificar e conhecer este novo patrimônio. Um aspecto relevante é que grande parte dessas estruturas permanece em uso, o que demanda abordagens de preservação cuidadosas. Ao analisar as arquiteturas das instituições de saúde em Salvador durante a primeira metade do séc. XX, Bierrenbach salienta:

Pouco se observa de sua monumentalidade e imponência moderna. As características marcantes e soluções funcionalistas tem constantemente alterações para ampliação hospitalares ou adequações indiscriminadas sem manter os detalhes arquitetônicos que marcam sua originalidade.¹⁹

Nesse sentido, o presente levantamento representa o início do processo de investigação dessa arquitetura de natureza complexa e dinâmica, com o objetivo de subsidiar o estudo de diretrizes de planejamento voltadas ao patrimônio arquitetônico da saúde, em geral, e em relação ao Hospital Aristides Maltez, no particular.

4. REFERÊNCIAS

- Andrade Junior, Nivaldo Vieira de. "Arquitetura Moderna e as Instituições de Saúde na Bahia nas Décadas de 1930 a 1950." In *História da Saúde na Bahia: Instituições e Patrimônio arquitetônico (1808-1958)*, organizado por Christiane Maria Cruz de Souza e Maria Renilda Nery Barreto, 94–139. Barueri, SP: Manole, 2011.
- Bahia. Secretaria da Cultura. *Lista de Bens Culturais Tombados ou Registrados pelo Estado da Bahia*. Salvador: IPAC, 2009.
- Bierrenbach, Ana Carolina de Souza. "Os Traços das Arquiteturas Modernas de Saúde em Salvador." *Cadernos de Arquitetura e Urbanismo* 24, no. 34 (1º sem. 2017): 1–48.
- Carvalho, Antônio Pedro Alves de. *Introdução à Arquitetura Hospitalar*. Salvador: Quarteto Editora, 2014.
- Costa, Renato da Gama-Rosa, e Gisele Sanglard. "Patrimônio Cultural da Saúde: Uma História Possível?" In *Anais do XIII Encontro de História ANPUH-Rio – Identidades*. Rio de Janeiro: ANPUH, Seção Rio de Janeiro, 2008.
- Costeira, Elza. "Reflexões sobre a Edificação Hospitalar: Um Olhar Sobre a Moderna Arquitetura de Saúde no Brasil." In *Arquitetura e Engenharia Hospitalar: Planejamento, Projetos e Perspectivas*, organizado por Fabio Bittencourt e Elza Costeira, 102–40. Rio de Janeiro: Rio Books, 2014.
- Hospital Aristides Maltez. "HAM." Acesso em 28 de julho de 2024. <https://aristidesmaltez.org.br/ham/>.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). *Censo Demográfico 2022: População por Idade e Sexo*. Rio de Janeiro: IBGE, 2023.
- Instituto Nacional de Câncer (INCA). *A Situação do Câncer no Brasil*. Rio de Janeiro: INCA, 2006.
- Instituto Nacional de Câncer. *Estimativa de Incidência de Câncer no Brasil, 2023–2025*. Rio de Janeiro: INCA, 2023.

Instituto Nacional de Câncer. "Região Nordeste." Acesso em 28 de julho de 2024. <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/cancer/tratamento/onde-tratar-pelo-sus/regiao-nordeste>.

Lana, V. "Construção de Conhecimento e Descentralização no Atendimento: o Hospital Aristides Maltez e o Controle do Câncer do Colo do Útero na Bahia." In *Anais do XXVII Simpósio Nacional de História ANPUH*. Natal, RN: ANPUH, 2013.

Liga Bahiana Contra o Câncer. "Hospital Aristides Maltez: Trajetória Ininterrupta e Solidária (1952–2021)." Acesso em 30 de julho de 2025. <https://www.aristidesmaltez.org.br/wp-content/uploads/2022/01/HAM22-JAN-70ANOS-3.pdf>.

Monteiro, Flávia de Azevedo. "O Patrimônio Arquitetônico de Saúde: Discussões sobre a Arquitetura Hospitalar Brasileira do Século XIX." Dissertação de mestrado em Artes, Universidade Federal do Espírito Santo, 2014.

Sampaio, Consuelo Novaes. *70 anos de Lutas e Conquistas: Liga Bahiana Contra o Câncer*. Salvador: LBCC, 2006.

Souza, Laís de Matos. "Atualização funcional e valores culturais do Hospital-Sanatório Santa Terezinha: desafios e conflitos na preservação da arquitetura moderna antituberculose." Dissertação de mestrado em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal da Bahia, 2023.

5. BIOGRAFIA

Paloma Ramos de Oliveira. Arquiteta e Urbanista graduado pela Universidade Salvador (UNIFACS), pós-graduada em Arquitetura de hospitais, clínicas e laboratórios pelo Instituto Brasileiro de Educação Continuada (INBEC), mestranda no Programa de Pós-Graduação em Preservação e Gestão do Patrimônio Cultural das Ciências e da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz (PPGPAT/COC/Fiocruz).